

ФОЛКЛОРЪТ – УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА МЕТРОРИТМИЧЕН УСЕТ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

СВЕТЛА МИТЕВА

FOLKLORE - A UNIQUE OPPORTUNITY TO EDUCATE METRORHYTHMIC SENSE IN PRE-SCHOOL CHILDREN

SVETLA D. MITEVA

Abstract: *The study of Bulgarian musical folklore in preschool age is an opportunity to preserve traditions, in general, more specifically for the formation and development of musical hearing and the basic musical abilities of children - metrorhythmic sense in their music lessons.*

A specific methodology is proposed for its formation and development in 5–6-year-old children.

Keywords: *Bulgarian musical folklore, musical ear, musical abilities, metrorhythmic sense.*

Народното ни творчество е не само художествено наследство. То е ценно, защото може да се разглежда и като достоверен исторически източник за страната ни. Всичко, което е създадено от народа като песни, танци, инструментални мелодии, приказки, поговорки, умотворения – са един вид огледало на неговата душевност. През трудните години на робството фолклорът ни е бил единствената живителна сила. Поддържал е вярата на българина, неговият език и принадлежност. В нашето съвремие българският фолклор е показателен както за националната, така и за културната идентичност на нацията.

Ролята на фолклора като „съобщение”, като информация за света, като извор на норми за поведение и пр., която го превръща във философия, издига го до

равнището на свещена догма, прави го източник на народностно съзнание и т.н., и е една от причините за неговото съхранение. Фолклорът е ритуализирана художествена култура. Негова обичайна форма на съществуване е ритуалът в широкия смисъл на думата, където отделната творба е вплетена в контекста на по-общи духовни изяви. Ритуалът е механизъм за институционализация на човешките отношения, форма за функциониране на социалната система.

Естетическото въздействие на фолклора днес, както и в миналото, има някои особености. За да въздейства той върху патриотичната струна в душата на младия човек, да го пренесе в атмосферата на родното, да събуди у него цялата гама от чувства, че е българин, фолклорът трябва да носи естетическа наслада. Ние днес и винаги ще се връщаме към фолклора като към изкуство, което ни сплотява като етнос, съдържа общата за всички ни представа за красотата, разбираана широко – красотата в природната и в социалната сфера.

За българина нашият фолклор е не само изкуство, художествено наследство, а и нещо повече. Загубването на пиетет към фолклора означава атрофия и на някои други черти от характера и преди всичко – недостатъчно емоционално отношение към собствената национална съдба и създаването на емоционално отношение към миналото. За да се обикне фолклорното изкуство, то трябва да се познава, да се владее неговият език.

Първите записвачи на български народни песни забелязват метрическото им своеобразие. Според Ст. Джуджев [1] много от народните песни, записани на ръка и по слух, не представляват автентични музикално-научни документи, а трябва да се разглеждат като апокрифни произведения, в които са отразени личните вкусове, навици и разбирания на записвача.

Народната песен е същевременно словесен текст и музикален напев (мелодия). Мелодията от своя страна има двойна природа. Тя съчетава два елемента от различно

естество: интонация и ритъм. Ритъмът не е присъщ само на мелодията. Той влиза като съставен елемент и в други два компонента на народната песен – словесен текст и танцови стъпки. Така ритъмът служи като обединително звено между трите изкуства в този синкретичен фолклорно-музикален жанр. Благодарение на него се осъществява единството на поезия, музика и танцови образи в народната песен. Именно този синкретизъм може умело да бъде използван за целите на музикалното възпитание още в предучилищна възраст. Това е възможно поради характерните особености на детското възприятие.

Фолклорът е онази невидима нишка, която ни свързва с нашата същност, с това кои сме и едновременно ни откроява от заобикалящия ни свят – от другите етноси. Фолклорът се възпроизвежда и твори днес доста активно в детска възраст, когато е съчетан по интересен начин с особеностите на детската психология и със съвременното съдържание на детското творчество. Учителите сме тези, които могат да спомогнат за осъзнат избор при децата, за формиране на музикален вкус и отношение към красотата на музикалното изкуство. Това е процес, който започва още в детската градина, със средствата на музикалното възпитание, не само от учителите по музика, но и учителите в група още от първите организирани занимания на подрастващите.

Формирането на музикална култура се свързва с формиране и развитие на музикалния слух на детето. Метроритмичният усет е основна музикална способност, чието развитие съпътства и подпомага развитието на другите способности. При много деца музикалните способности се развиват само в резултат на планомерна педагогическа работа от специалист – учител по музика, но на практика това може да стане и от учителите в група.

В резултат на наблюдения, изследвания и анализи се препоръчва използването и на атрактивни методи за развиване на метроритмичния усет. Българските деца имат необходимите предразположения към разпознаване на

метроритмите, но за да се превърнат в способност, върху тях трябва да се въздейства чрез различни музикални дейности, организирани по определен начин. Това показва, че трябва непрекъснато да се усъвършенства методиката за формиране на основната музикална способност - метроритмичен усет. Това ме мотивира да проведа експеримент с децата от 3. група „Барби и Кен” при ДГ 25 ”Весела”, гр. Добрич.

Основната цел, която си поставям, е подбор и изучаване на подходящи български народни песни от различни фолклорни области, както и краеведски, които децата да научат по слуховоподражателен начин, с което да възпитам у тях активност на мелодическия им слух и метроритмичен усет към българския музикален фолклор.

За осъществяване на тази цел се изпълняват следните основни **задачи**:

1. Проучване на проблема за развитие на музикалния слух и основните музикални способности, по-конкретно метроритмичен усет, в предучилищна възраст чрез българския музикален фолклор.
2. Експерименталната ми работа има пряко отношение към развитието на музикалния слух на 5–6-годишните деца, както и основните музикални способности, в конкретния случай метроритмичен усет, а това налага изясняване същността им, проявление и структура.
3. Изграждане на система от педагогически технологии и подходи за осъзнаване на тонововисочинните и метроритмични отношения в българските народни песни. При тази система се използват условно-рефлекторните връзки между двигателни, зрителни и слухови представи, отразяващи съотношението на тоновете по височина и времетраене в кратки тонови редици.
4. Да се определят критерии и показатели за установяване влиянието на обучението върху 5–6-годишните деца.
5. Да се организира и осъществи експеримент за проверка на ефективността на експерименталната методика.

6. Да се извърши количествен и качествен анализ на резултатите от изследването.

Обект на изследването са педагогическите условия за развитие на метроритмичния усет на 5–6-годишните деца; учебници, учебни пособия.

Предмет на изследването е българският музикален фолклор като възможност за възпитаване на музикален слух като цяло, по-конкретно - формиране и развитие на метроритмичния усет на 5–6-годишните деца.

В музикалната педагогика не е нова идеята за възпитаване на музикалния слух чрез български музикален фолклор и на тази основа запознаване на децата с творчеството на българските композитори и световната музикална литература. Методиката на проф. д-р Пенка Минчева дава конкретни резултати в обучението на ученици от начална училищна възраст – трети клас [4, 5]. Предизвикателство е да се опита и приложи тя още в предучилищна възраст, като се обогати с образци от народното ни творчество, които са подходящи за упоменатата възраст.

Убедена съм в голямото възпитателно въздействие и на системата за музикално възпитание на известния австрийски композитор и музикален педагог проф. Карл Орф. Ритъм – говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи – това са ключовите думи, които я характеризират. Тя е един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в Европа, Азия, Америка и Австралия. Считаю за целесъобразно прилагането на елементи от тази система още в детската градина, като към някои форми на работа използваме българския музикален фолклор с цел запазване на българската идентичност, от една страна, а от друга – съхраняване на фолклорните ни традиции.

Формите на работа, които включвам, са заимствани основно от методиката на проф. д-р Пенка Минчева за развитие на музикалния слух върху основата на българския

музикален фолклор. Използвам част от песенния материал, приложен към нея, както и краеведски такъв – от Добруджанска фолклорна област, а също и форми на работа от системата на австрийския композитор и музикален педагог проф. Карл Орф за развитие на метроритмичния усет на децата, които обогатявам и доразвивам в процеса на работа си.

Методите и формите на работа, свързани с упоменатата вече система на проф. Карл Орф, продължават да са иновация в обучението на подрастващите. Те датират от 2007 г., когато в България започнаха и обученията на студенти и учители. Посещавайки един от тези курсове, бях впечатлена от занимателния им и увлекателен характер, което ги прави достъпни и успешно приложими в обучението на децата не само по музика, но и в други режимни моменти в детската градина. Чрез тях се осъществява емоционално свободно музикално развитие, несковано от условности. Достъпността им се дължи до известна степен на това, че всичко е представено под формата на игра, а не бива да забравяме, че играта е в основата на новият Закон за предучилищно и училищно образование. Всъщност това е труд, който се превръща в добре възпитана потребност за собствено творчество, проектирано на по-късен етап в други области на живота. В него музиката се явява основа на съчетанието от движение, пеене, свирене и импровизация. Отчитайки този акцент, може да се направи изводаът, че трудът на проф. К. Орф е модел, създаден с голямо майсторство на основата на народностен материал и с предназначение да стимулира детското музикално творчество. Друг общ белег е колективното творчество, възможността за допълване на вече създаденото с нови идеи и прибавянето на нещо свое. На тази основа той може успешно да се адаптира и към българската система за музикално възпитание [2].

Формите на работа, които използвам в обучаващия експеримент, са заимствани от системата на проф. Карл

Орф, но са пригодени към конкретните методически задачи за активизиране на музикалния слух и основните музикални способности, по-конкретно метроритмичния усет на 5–6-годишните деца, като се използва български музикален фолклор, с акцент и на краеведския. За по-голяма яснота ще ги опиша:

- Изпълнение на песни с текст, съпроводено с пляскане с ръце, на коленете, тропане с крака, щракане с пръсти и др., т.е. отразяване на метроритъма като се използва тялото като инструмент.
- Нарездане на модели на метроритъм с бели и червени листи на дъската или на земята, ако децата са седнали в кръг или полукръг, от учителя и от тях, за онагледяване на характерния размер, като се използват и хоризонтално поставени листи за удължения дял при неравноделните размери, характерни за българския музикален фолклор.
- Отброяване, с пляскане на поставени за целта различни по големина и цвят чашки, отговарящи на различни нотни трайности. Целта е да се усвои, чрез игрови подход, конкретния метроритъм и неговите особености - ритмични фигури; паузи; задържаният дял при неравноделните размери, който се визуализира с легнали няколко, сложени една в друга чашки (по предложение на проф. С. Димитрова) и др.
- Игри с цветни чашки за ритмично изговаряне на текст на песен с цел двигателно преживяване и овладяване на ритмическия рисунък на песента, заучаване на текста, както и припомняне на вече учени песни (възобновяване на музикалнослухови представи за учени песни);
- От ритъма на тялото към формиране и развитие на метроритмичен усет - децата се нареждат в кръг. Започва се с движение, махове на ръцете свободно напред и назад, като движението първоначално е тихо, безшумно, а в следващ момент се допират бедрата, от

което произлиза определен шум. Така се усеща ритъмът на тялото. Темпото е умерено.

- Същата форма на работа, но тук целта е да се усети разликата в пулсацията. Движението е по посока на часовниковата стрелка. На всеки мах на ръцете назад, всяко дете може да произнася името си. Темпото се определя от учителя. След умереното, следва същото упражнение в бавно, после в бързо и пак в умерено темпо.
- За спазване на темпото - произнасяне на името, но с различна интонация, придружено с махове на ръцете покрай тялото. Това може да се повтори, като всяко предложение на дете се повтаря от цялата група.
- Импровизация на движения върху собственото име - същата форма на работа, но този път тя е придружена с някакво импровизационно движение на всеки, който произнася името си. Движението е по часовниковата стрелка. Всяко предложение на дете се повтаря от всички деца групово.
- За възприемане и осъзнаване на основните метрични форми на деление и групиране на тоновете трайности в музиката в съотношение 2:1, както и до разграничаване на двете основни метрични форми – двувременна и тривременна пулсация, може да се брои на глас, да се пляска с ръце в различно темпо с подчертаване на първо силно време. За целта децата е добре да са наредени в кръг.
- Същата форма на работа, но с неравноделните размери за подчертаване на задържания дял, съчетано с движения – приклякане при произнасяне на задържания дял, като например в 5/8 дете брои „раз”, а до него детето произнася „дваа”, като прикляка. Третото дете започва ново отброяване и т.н. до включване на всички деца в групата.
- „Ходене“ по срички за отразяване на ритъма т.е. по-кратките и по-дълги нотни трайности в песента.

- Графично изобразяване от децата на празен лист, поставен пред всеки - с цветни точки посоката на мелодическо движение и очертаване на приблизителна крива на мелодията на песента – съответно възходящо, низходящо и водоравно движение, докато я пеят или слушат.
- Съчиняване на остинатен музикален съпровод с детски музикални инструменти и самоделно направени такива на позната песен.
- Използване на различни природни материали и предмети от заобикалящата децата предметна среда за музикални инструменти и свирене с тях, като съпровод на изучаваните или слушани песни.

Във връзка с постигане на целта – развитие на метроритмичния усет на 5–6-годишните деца на основата на българския музикален фолклор, считам за целесъобразно тяхното използване за дообогатяване и полесно изпълнение на поставените музикални задачи за формиране на музикален слух в предучилищна възраст и по-конкретно на метроритмичния усет. В обучаващия експеримент добавям и някои мои методи и похвати, почерпени от практиката ми.

За експеримента, който провеждам, бе необходимо да активизирам ладовия усет на малките деца по отношение на българския музикален фолклор. Активизирането на ладовия усет се изразява в заучаване на голям брой мелодии, които приобщават слуха към съответния интонационен стил. Поставям си за цел да използвам народопесенни интонации, т.е. да възпитам у децата активност на мелодическия слух по отношение на българския музикален фолклор. Въпреки че в детската градина имаме специалист учител по музика, обичам допълнително да разучавам с моите деца от 3. група „Барби и Кен“ още народни песни и фолклорни музикални игри на песен.

В подбор на песенния материал много важно условие е песните да бъдат достатъчно на брой, но и да се дозират,

да бъдат разнообразни, от различни фолклорни области, както и краеведски – по-конкретно от Добруджанския край, които открих. Текстът трябва да ангажира вниманието на децата. Трябва да е разбираем и лесен за запомняне. Необходимо е да се изберат песни с ярко изразена мелодичност, характерни и разнообразни в интонационно и метроритмично отношение, като целта ми е да развия метроритмичния усет на децата. Същевременно песните трябва да са достъпни за изучаване в предучилищна възраст. Разучаването им трябва да бъде съобразено и с определена методическа последователност, а именно - от песни с малък тонов обем, към песни с разширяващ се тонов звукоред и постепенно преминаване към по разнообразни ритмически и мелодически елементи. Това позволява да се изработи активност на мелодическия слух към интонациите и метроритмите на българския музикален фолклор. Показател за тази активност е фактът, че всяка нова народна песен се изучава по-лесно и бързо, а и интонационно и метроритмично се изпълнява вярно от децата.

Периодът на слухово-подражателно заучаване на народните песни естествено води до осъзнаване посоката на мелодическо движение (възходящо, низходящо, водоравно) и отношенията на тоновете по височина и времетраене.

При осъзнаване на всяка нова звукова редица, както и за нейното затвърдяване, предлагам по 2 – 3 народни песни с различни заключителни тонове. Необходимо е в рамките на всеки звукоред да се използват подходящи мелодии, при които всеки от тоновете на съответната звукова редица да се изявява като заключителен. За целта използвам основно учебника на проф. д-р Пенка Минчева „Начално музикалнослухово възпитание”, помагала за предучилищна възраст и някои допълнителни краеведски народни песни с цел по-тясна насоченост на ладов и метроритмичен усет към мястото, в което живеят децата.

Важен дял в работата при началното слухово възпитание заема осъзнаването на тоновете по височина. Това се осъществява на базата на възприемане на тоновете като звукостепени – различни по височина „стъпала” – в определена звукова редица. Започвам от звукореда „ре – ми”. Дихордът е избран като отправна точка при осъзнаване на тоновете височини, тъй като представлява възможната най-кратка звукова редица от два съседни тона, отстоящи на интервал голяма секунда. Постепенно той се разширява, докато се достигне до октохорда $c^1 - c^2$. Разбира се 5–6-годишните деца вече имат диапазон октава, т.е. не е проблем да изпълняват песни изградени върху по-голяма звукова редица, стигаща до октохорд.

Следващите звукореди, които се осъзнават след *ре-ми*, са: *до-ре-ми*; *до-ре-ми-фа*; *до-ре-ми-фа-сол* и т.н. Същественото е, че в рамките на позната звукова редица, всеки тон се използва с функция на заключителен, т.е. опорен тон, важна особеност, която позволява да се натрупат слухови представи за различните по интервалов строеж ладови структури, а именно „монодическите резултативни ладови структури” [4: 86].

По време на експеримента децата се запознават с песни, започвайки от малка звукова редица – дихорд, която постепенно се разширява, докато се осъзнаят секундовите отношения в октохорда $c^1 - c^2$, както и с дълги – къси срички. Тази методическа работа по формиране на музикален слух и метроритмичен усет, ще улесни децата при постъпването им в първи клас и предстоящото запознаване (в трети клас) с нотите като писмен белег.

Естествено, наред със създаването на представи за логичното редуване на различните по височина тонове в българската народна песен, се изграждат представи за последователността на различни по времетраене тонове, организирани в силни и слаби метрични пулсации. Правилното възпроизвеждане на временните отношения на

тоновете в мелодията е указание, че в тази насока децата притежават необходимия слухов опит, на основата на който може да се пристъпи към осъзнаване на метроритъма.

Началните задачи във връзка с това са следните:

1. Откриване на колко се брои при съответна песен – „на две” или „на три”. Равни ли са по времетраене ударите или на втория, респективно на третия удар „ръката се задържа”.
2. Изработване на умения и навици да се брои с глас и да се отмерва с ръце.
3. Откриване на дълги, кратки, еднакви по времетраене срички в мелодията.
4. Възпроизвеждане само метроритъмът на песен чрез скандиране на текста – със сричка, с изчукване или върху ударен инструмент, при движение (нота – стъпка).

Позовавайки се на метрума на песента, децата могат да привикнат да откриват характерни за българския музикален фолклор жанрове:

- **Право хоро** – когато мелодията се мери на две, ударите са равни, темпото е бързичко, характерът е игрив, жизнерадостен.
- **Пайдушко хоро** - когато мелодията се мери на две, но вторият удар е по-дълъг, темпото е подвижно, характерът е танцувален.
- **Ръченица** – мери се на три, на третия удар ръката се задържа, темпото е бързо, мелодията има характер на скоклив, буен танц.

С цел да се получи по-многогранна представа за точното съотношение на двувременната спрямо тривременната група в неравноделните размери е добре децата да се научат да играят Пайдушко хоро и Ръченица, което правим не само в обучаващия експеримент, но и в други режимни моменти. Тази форма за активизиране на метроритмичния усет е много удачна преди всичко, защото децата обичат много движенията и защото възприемането и осъзнаването на метроритъма по принцип се осъществява на двигателна основа. Могат да се използват

за целта опростени движения. При Пайдушкото хоро децата са заловени за ръце, движат се в кръг наляво, пристъпват с левия крак и приклякват до десния, пренесен до левия. Същото може да се изпълни и надясно, като се уточни предварително докъде в изпълняваната примерно от тях песен ще се движат в едната, а после в другата посока. При Ръченицата играят по двойки, застанали едно срещу друго, с ръце на кръста. Пристъпват на пръсти последователно – леви, десни, леви със задържане на левия крак и десни, леви, десни със задържане на десния крак. Добре е учителят или няколко деца да отмерват на ударен инструмент. В случая използваме клавици и малко барабанче. При правото хоро децата са заловени за ръце, движат се в кръг, пристъпват последователно в посочените нотни стойности – половина, половина, две четвъртини, половина нота – първоначално надясно (първите четири такта), след което се връщат наляво (следващите четири такта), пристъпват на принципа нота – стъпка. Разбира се движенията при Право хоро, Пайдушко и Ръченица се изпълняват винаги при звучаща музика.

Заучените по слухово-подражателен начин народни песни се изпълняват със съпровод на детски ударни народни инструменти. В някои моменти разделям групата на три – изпълнители на песента, група, която съпровожда с детски музикални инструменти и група изпълнители на право, пайдушко хоро или ръченица, в зависимост от жанра.

Особено важно място в работата ми заема играта, като водеща дейност в детската градина, с включването на някои обредни песни и игри, които да спомогнат в поддържане и забавна форма да се овладеят характерните фолклорни интонации. Това формира у децата положително отношение към този вид изкуство и същевременно затвърждава музикалните им представи. Използваме различни видове игри за подпомагане на представите за неравноделните размери, атрактивно отмерване на разнообразни метроритми, конструктивни

игри за нагледност при показване на посоката на мелодическото движение, сюжетно-ролеви игри, игри-загадки и др.

Интонационното богатство, което дава народната песен подготвя децата по най-добрия възможен начин за запознаване с произведения на българската професионална музика, западноевропейската класика и романтизъм и музиката на ХХI век, защото тя - българската народна песен отразява историята и бита на българина. Със своя прост, но изразителен музикален език, с непринудено леещата се мелодия, тя - народната песен, както пише Пенчо Славейков, придружава българина „навсякъде при всички обстоятелства на живота му от рождение до смърт. Оре или копае земята или прибира нейния плод, песента е най-добрата поддържница на работата му; на път ли е - тя му е най-вярна другарка; другарка е и при почивката му.” Народните песни със своите музикални и поетични достойнства говорят и за богатия духовен мир, за поетическия и музикален талант на българина, за неговата творческа фантазия.

Всеки народ се отличава със своята национална идентичност, предавана от поколение на поколение, която обогатява световната култура. Българският музикален фолклор е признат като феномен от световната общност. Българска песен звучи в Космоса като послание и визитка към други цивилизации и това е основание всеки българин да изпитва национална гордост. Този факт обаче ни задължава да познаваме, обичаме и с любов да предаваме на следващите поколения богатството на родния музикален фолклор. Приемствеността между поколенията винаги се е осъществявала чрез изграждане на здрава емоционална връзка в семейството и предаване на националните традиции от родители на деца.

Осъзнаването на националната принадлежност и възпитаване на национално самосъзнание са основа на националната идентичност, оформяна чрез българския музикален фолклор още от най-ранна детска възраст в

семейството. С присъединяването на обществените институции при възпитаването на децата като партньор на семейството, тази мисия става една от основните им цели.

Учителите сме тези, които заедно с родителите осъществяваме приемственост между поколенията. Обогаляваме социалния опит, формираме нравствени и естетически качества в личността на децата. Знанията за словесния, музикалния и танцовия фолклор допринасят за интелектуалното и културното им израстване и възпитават у тях родолюбиви чувства. Емоционалното въздействие на песента, танца, мелодията, играта, приказките, поговорките, празниците и обичаите са предпоставка, водеща до активно желание за участието им в основните дейности в учебния процес – изпълнение, възприемане, разбиране и съчиняване на текстове и музика. При умело проведено обучение се проявява големият възпитателен ефект на фолклора в развитието на детската личност. Усвояването на словесни и музикални произведения от фолклора учи децата да чувстват красотата, да я ценят и пресъздават, а също и да осъзнаят богатството на родния фолклор в неговото единство, а себе си като наследници на това богатство.

Необходимостта от целенасочено възпитаване на любов към словесния и музикалния фолклор още от най-ранна детска възраст е продиктувана от изключително голямото жанрово разнообразие на музикалната среда в живота на хората, която съпътства детето от самото му раждане. Целенасоченото образование и възпитание в това отношение помага на детето да се ориентира по-бързо и осъзнато в тази среда, да се формират у него критерии за разпознаване, оценка и осъзнат избор при определяне на „това ще слушам, а това – не“ [3].

Фолклорът на един народ е мярка за неговия духовен живот. Включването на музикалния фолклор в ежедневието на децата, в техните празници и развлечения, създава условия за богато междуличностно общуване и неповторими преживявания. Непосредственото участие на

децата в различни прояви спомага за нравственото им израстване.

Педагозите и теоретиците са единомислещи, че първите музикални впечатления детето трябва да получи на своя роден музикален език и че началното формиране на музикалните способности на децата трябва да се извърши на основата на родния музикален фолклор. Практическото запознаване на младия човек с разнообразието, спецификата и красотата на българския фолклор ще го направят съпричастен към българската традиция и култура, ще възпитат любов и уважение към нашия роден фолклор [4].

Включването на родителите спомага за непосредственото общуване между поколенията. Така децата ще израснат като граждани, уважаващи достойнствата на своя национален бит и култура.

Ладовото и метроритмично богатство и разнообразие на нашия фолклор е изразено в народните танци, съпроводени с песен. Както в миналото, така и днес на празници се вият пъстроцветни хора, на които са заловени големи и малки. Ритмичните движения са предизвикателство за децата и те – хванати на хорото, се стараят да заучат танцовите стъпки. Този факт подсказва, че стремежът към усвояване на родния фолклор е генетично заложен у детето и е безспорен аргумент за включване в образователните програми за практическо запознаване с фолклорното ни изкуство.

Използването на българските народни обичаи и традиции приобщава детето не само към народното творчество, но и възпитава чувство на любов и привързаност към семейство, роден дом и Родина. За културата на един народ се съди не само по това какво е наследил от своите предци, но и как го съхранява, как умее да го използва и предава на следващите поколения. Именно още в детската градина се изгражда траен интерес към народното творчество, за да стане то основа за възпитаване на децата в духа на националната култура, да

се приобщят към традициите и обредите, да се възпитат у тях ценни нравствени качества и добродетели.

Фолклорните празници изпълват живота на децата с много радост, настроение и творческо вдъхновение, а богатият и разнообразен живот предлага много идеи за честване на празниците, които имат водещо значение, намират израз в речевите, музикалните и двигателните изяви. Съобразени са с интересите на децата, способностите и индивидуалните им възможности. Включването на фолклорните празници в живота им, позволява да се възприема по достъпен начин родната ни култура, да се формира любов към всичко българско и желание то да бъде опазено и обогатено. Дългогодишният опит показва, че децата в детската градина с желание се включват в пресъздаването на народните традиции. Една от причините за това е постоянният стремеж на детето да бъде възрастен, демонстрирайки различни модели на поведение на възрастните. И в това отношение българският фолклор е богат на пъстроцветни модели на поведение, които носят националния дух, бит и морал. Не случайно Любен Каравелов казва: „Духовното здраве на един народ се измерва по любовта му към народното творчество.”

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Джуджев**, Ст., Българска народна музика. С., 1970.
2. **Димитрова**, С., Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна, 2013.
3. **Димитрова**, С., Ст. Димитрова, Фолклорните традиции и възпитанието на децата. Баба ми разказа. (методическо пособие за студенти и учители) Варна. Колор Принт-ПАК, 2017.
4. **Минчева**, П., Възпитаване на музикалния слух чрез българския музикален фолклор. С., 1985.
5. **Минчева**, П., Начално музикалнослухово възпитание. С., 1987.

Адрес за кореспонденция:
Светла Димитрова Митева
ДГ „Весела“, гр. Добрич
Адрес за кореспонденция: Добрич, ж.к. „Дружба“
бл. 64, вх. Б, ет. 3, ап. 5
e-mail: sv.miteva@abv.bg